

Os protocolos clínicos de musicoterapia desenvolvidos na UFMG: uma análise do diálogo metodológico e do rigor científico

Geremias de Almeida Nunes¹

Verônica Magalhães Rosário²

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17771522*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O presente artigo analisa cinco protocolos clínicos desenvolvidos no curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltados para o atendimento de pessoas com Neurite Óptica Desmielinizante, Paralisia Cerebral, Afasias, Autismo e Bebês Prematuros. O estudo tem como objetivo apontar as metodologias empregadas e promover um diálogo comparativo entre as diferentes abordagens teóricas que orientam cada protocolo, evidenciando convergências e particularidades no modo como a prática Musicoterapêutica é estruturada em distintos contextos clínicos. Ao reunir e comparar esses protocolos, o trabalho reforça o papel da Musicoterapia como uma ciência aplicada, comprometida com a produção de conhecimento validado. Além de oferecer uma visão integrada sobre as práticas clínicas desenvolvidas, o estudo pretende contribuir para o fortalecimento teórico-metodológico da área e para o reconhecimento da Musicoterapia como campo científico em constante consolidação no Brasil.

Palavras-chave: Musicoterapia. Protocolos clínicos. Prática baseada em evidências. Universidade federal de minas gerais.

Title of the paper in English: The music therapy clinical protocols developed at UFMG: an analysis of the methodological dialogue and scientific rigor

Abstract: The present article analyzes five clinical protocols developed within the Music Therapy program at the Federal University of Minas Gerais (UFMG), aimed at the treatment of individuals with Demyelinating Optic Neuritis, Cerebral Palsy, Aphasia, Autism, and Premature Infants. The study seeks to identify the methodologies employed and to promote a comparative dialogue among the different theoretical approaches that guide each protocol, highlighting both the convergences and particularities in the ways music therapy practice is structured across diverse clinical contexts. By gathering and comparing these protocols, the work underscores the role of Music Therapy as an applied science committed to the production of validated knowledge. In addition to providing an integrated perspective on the clinical practices developed, the study aims to contribute to the theoretical and

¹Licenciado em Música (UFMG), Bacharel em Música com habilitação em Musicoterapia (UFMG), Mestrando em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), gerenunesa@gmail.com

² Mestre em Música (UFMG). Doutora em Neurociências (UFMG), professora do curso de Bacharelado em Música – habilitação em Musicoterapia da UFMG. Membro do Centro de Estudos em Musicoterapia -UFMG, veronica@musica.ufmg.br

methodological strengthening of the field and to the recognition of Music Therapy as a scientific discipline in continuous consolidation in Brazil.

Keywords: Music therapy. Clinical protocols. Evidence-based practice. Federal university of minas gerais.

Introdução

Ao longo da história, a música sempre esteve ligada à medicina e à saúde. Desde os papiros egípcios de 1500 a.C., já se descrevia a influência da música no comportamento humano, onde era considerada um "remédio para a alma". Naquela época, a música estava conectada à religião e à cultura, associando a divindades como Hathor e Bes³. Mais tarde, na Grécia Antiga, filósofos como Pitágoras, Platão e Aristóteles reconheceram a música com poderes sobre a emoção, o pensamento e a saúde física, com Pitágoras prescrevendo sons específicos para o bem-estar e Aristóteles defendendo a música como uma forma de catarse emocional (LOUREIRO, 2009).

A visão da música como medicina continuou a evoluir, chegando à Idade Média com pensadores como Boethius e Cassiodorus, que a viam como uma forma de elevar a moral e promover a catarse. Com o tempo, seu uso na medicina se tornou mais criterioso, sendo recomendada para o tratamento de doenças mentais, febres e dores. No século XVI, com Pliny, Vesalius e Zarlino, surgiram os primeiros estudos científicos sobre seus efeitos terapêuticos. Essa abordagem mais científica continuou no século XVII com Kircher, que relacionou a resposta à música à personalidade do indivíduo, e no século XVIII com Brocklesby, que publicou um dos primeiros livros sobre a música e seus efeitos no organismo humano. Por fim, no início do século XIX, as pesquisas sobre a Musicoterapia se intensificaram, consolidando a música como uma ferramenta terapêutica (DAVIS & GFELLER, 2008).

No texto "o discurso poético em Musicoterapia: uma elucidação filosófica", Reimberg (2012) argumenta que, embora o discurso poético pareça subjetivo e evoque percepções e sentimentos de forma "mágica", seus efeitos não são puramente arbitrários. Na realidade, eles produzem efeitos físicos e psicológicos concretos que são passíveis à repetição. A experiência poética segue "linhas perfeitamente identificáveis" e, por isso, não deve ser tratada como algo aleatório, mas sim como um objeto de ciência, regido por

³ Hathor era a deusa egípcia do amor, da música e da proteção das mulheres. Bes, por sua vez, era um deus ligado à música, à dança, à família e considerado guardião das gestantes. Ambos eram associados à fertilidade e ao nascimento das crianças.

princípios e não por puro capricho (REIMBERG, 2012). A partir desse raciocínio, podemos inferir a importância de protocolos clínicos padronizados em Musicoterapia.

Um protocolo pode ser definido como o conjunto de etapas ou componentes de uma intervenção, tratamento, experimento de pesquisa ou avaliação, implementados devido à sua eficácia comprovada ou esperada (KIRKLAND, 2013). O protocolo permite transformar a observação em uma prática padronizada. Ele formaliza e organiza os passos e procedimentos que levam a esses efeitos identificáveis, garantindo que o atendimento não seja baseado na "arbitrariedade subjetiva", mas sim em uma metodologia consistente e passível de validação científica.

Para que a Musicoterapia seja reconhecida enquanto ciência, é fundamental que possua elementos próprios que sustentem sua identidade epistemológica e metodológica, como um corpo teórico consistente, métodos específicos de intervenção e pesquisa, e a produção de evidências que comprovem a eficácia de suas práticas (GODOY, 2015). Nesse contexto, os protocolos desempenham papel central, pois permitem a padronização, organização e validação das intervenções Musicoterapêuticas. Complementando essa perspectiva, Ferrer (2018) destaca que a prática baseada em evidências integra rigor científico, experiência do profissional e necessidades do paciente, equilibrando metodologia e sensibilidade relacional. Assim, os protocolos clínicos funcionam como instrumentos que conectam teoria, prática e evidência, garantindo a replicação das intervenções e fortalecendo a legitimidade da Musicoterapia como campo científico.

O curso de Musicoterapia da UFMG tem consolidado uma importante contribuição nessa prática clínica e científica. O presente artigo tem como objetivo apresentar os protocolos elaborados pelo curso de Musicoterapia da UFMG, focando nas metodologias e abordagens empregadas. Embora docentes e discentes da Musicoterapia UFMG venham desenvolvendo uma ampla produção de protocolos de avaliação, instrumentos estritamente direcionados para a avaliação não serão considerados neste estudo. O foco desta investigação é compilar os protocolos clínicos, ou seja, aqueles que incluem uma organização da própria intervenção Musicoterapêutica.

Serão contemplados, especificamente, os protocolos a seguir, apresentados na ordem cronológica de desenvolvimento: Efeito da Musicoterapia na Qualidade de Vida Visual de Portadores de Neurite Óptica Desmielinizante: Protocolo de Atendimento (LOUREIRO, 2009), Protocolo de Atendimento de Musicoterapia Improvisacional Músico-Centrada para Crianças com Autismo (FREIRE, 2014), Protocolo de Avaliação em

Musicoterapia para Bebês Prematuros (PAMBP)(CELESTINO, 2021), Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC)(FERREIRA, 2021), Protocolo de Intervenção Musicoterapêutica nas Afasias (PIMAFs)(ARARUNA, 2024).

1-Efeito da Musicoterapia na Qualidade de Vida Visual de Portadores de Neurite Óptica Desmielinizante: Protocolo de Atendimento

A tese de doutorado de Cybelle Maria Veiga Loureiro (2009) é um estudo pioneiro que investigou os efeitos da Musicoterapia (MT) na Qualidade de Vida Visual (QVV) de pacientes com Neurite Óptica Desmielinizante (NOD), isolada ou associada à Esclerose Múltipla (EM). O trabalho foi concebido como um ensaio clínico comparativo, pareado, de grupo, aberto e não randomizado, contando com 40 pacientes divididos entre um Grupo Tratado (submetido à MT) e um Grupo não Tratado (controle). A QVV foi avaliada por meio da versão brasileira do Questionário de Função Visual de 25 perguntas do National Eye Institute (NEI VFQ-25), aplicado no início do estudo e aos 3, 6, 9 e 12 meses de acompanhamento.

A intervenção Musicoterapêutica foi fundamentada no Modelo Racional-Científico Mediador (R-SMM), que utiliza a estrutura e os padrões musicais para organizar, estimular e guiar a atenção, percepção e comportamento, atuando como um mediador de respostas não musicais. A metodologia de aplicação foi o Modelo de Design Transformacional (TDM), com foco na reabilitação neurológica sensório-motora e cognitiva, coordenação visuo-espacial (envolvendo membros inferiores e superiores) e fatores psicossociais.

As sessões ocorreram duas vezes por semana, com duração aproximada de 2 horas cada. Para o registro e acompanhamento sistemático dos pacientes, foi elaborado um Protocolo de Avaliação e Atendimento em Musicoterapia, dividido em quatro partes para cobrir diferentes domínios e tipos de exercícios.

Os resultados demonstraram que a intervenção produziu melhorias significativas na QVV dos pacientes tratados. A análise comparativa entre grupos indicou efeitos positivos a partir do sexto mês de tratamento, com destaque para as subescalas de Saúde Mental, Saúde em Geral e Visão em Geral, que se mostraram as mais sensíveis à abordagem. No acompanhamento longitudinal do grupo submetido à MT, observaram-se melhorias significativas em quase todas as subescalas, incluindo saúde mental,

dependência, visão em geral, atividade social, limitação funcional, atividades para perto e para longe, visão de cor, dor ocular, saúde em geral e visão periférica, com tendência de melhora contínua ao longo dos 12 meses. Em síntese, a pesquisa concluiu que a Musicoterapia exerceu impacto positivo sobre a qualidade de vida visual de pacientes com NOD, isolada ou associada à EM, evidenciando seu potencial como recurso terapêutico complementar em processos de reabilitação neurológica.

O protocolo de atendimento em Musicoterapia foi detalhado em quatro partes. A Parte 1 (Saúde Geral e Visão) concentra-se na observação das queixas e na aplicação de exercícios de Relaxamento Inicial para regular o padrão respiratório e manejar o estresse. A Parte 2 (Dificuldades com Atividades Diárias – MMSS) foca no uso dos Membros Superiores (MMSS) em atividades definidas como "movimentos *através* da música", incluindo treino de Coordenação Visuo-Motora, Campo Visual, Visão Cromática e Identificação de Formas com o uso de instrumentos. Já a Parte 3 (Coordenação Visuo-espacial – MMII e MMII/MMSS Simultâneos) aborda movimentos dos Membros Inferiores (MMII), onde a música serve para guiar e estruturar a Marcha, a Ritmicidade e o Equilíbrio, com foco em atenção e memória imediata, sendo categorizada como "movimentos *com* a música". Finalmente, a Parte 4 (Reação aos Problemas Visuais – Habilidades Psicossociais) dedica-se à observação do engajamento e fatores psicossociais, como a Assiduidade, a Colocação de Ideias/Participação e, de forma essencial, a Memorização dos Exercícios (visuo-motores e visuo-espaciais) a curto e longo prazo.

Figura 1- Fluxograma do Protocolo de Atendimento: Efeitos da Musicoterapia na Qualidade de Vida Visual de Portadores de Neurite Óptica Desmielinizante Loureiro (2009).

2- Protocolo de Atendimento de Musicoterapia Improvisacional Músico-Centrada para Crianças com Autismo.

A dissertação de Marina Horta Freire (2014), teve como objetivo elaborar um protocolo de atendimento em Musicoterapia improvisacional musicocentrada para crianças com autismo. O estudo empregou a Musicoterapia Improvisacional sob o Modelo Músico-Centrado. Abordagem que se concentra na música e na musicalidade do paciente dentro da experiência musical conjunta. Busca estimular o manuseio de instrumentos, a utilização do corpo e da voz e o diálogo musical, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da comunicação e da interação.

O protocolo fundamenta-se nas técnicas centrais do Modelo Músico-Centrado, que incluem os Fragmentos de Tema Clínico (FTCs), definidos como materiais sonoros e pré-musicais produzidos pela criança e entendidos como iniciativas sonoras a serem identificadas pelo terapeuta; os Temas Clínicos (TCs), que correspondem a contextos musicais com maior organização formal e representam o potencial de musicalidade e melhora do indivíduo, sendo construídos a partir dos FTCs; e as Variações de TC, que consistem em modificações propostas pelo terapeuta e/ou paciente e incorporadas ao TC, promovendo sua ampliação. Além disso, a intervenção considerou os Níveis de Interação Musical de El-Khoury — contato, espelhamento, sustentação, encorajamento e diálogo — como referência para orientar a atuação terapêutica.

O protocolo foi estruturado em quatro etapas, organizadas de acordo com o engajamento musical do paciente e o foco da intervenção. A Etapa 1, voltada para a detecção de FTCs, consistiu na exploração do espaço e dos instrumentos, na espera da iniciativa pré-musical da criança e no início da relação terapêutica, com duração média de quatro sessões. A Etapa 2, direcionada à criação e manutenção do TC, envolveu o engajamento na experiência musical coativa, a construção do TC e a motivação para retomar o tema e sustentar a comunicação musical, totalizando em média seis sessões. A Etapa 3 concentrou-se nas Variações de TC, contemplando a proposição e a consolidação dessas variações e a ampliação do TC, com duração média de cinco sessões. Por fim, a Etapa 4 correspondeu à detecção de novos FTCs e à construção de um novo TC, ocorrência rara no estudo.

A aplicação do protocolo envolveu 10 crianças, sendo 9 meninos e 1 menina, com média de 4 anos e 11 meses de idade. Os resultados indicaram que todos os participantes

alcançaram as Etapas 1 e 2, nove crianças avançaram até a Etapa 3 e apenas uma chegou à Etapa 4. Observou-se que as crianças progrediram pelas etapas sem saltos, seguindo uma sequência ordenada que sugere continuidade saudável no desenvolvimento.

Essa evolução evidencia tanto a ampliação de habilidades quanto o fortalecimento de comportamentos musicais e relacionais. Por exemplo, a transição da Etapa 1, de caráter exploratório e pré-musical, para a Etapa 2, marcada pelo engajamento coativo, aponta para o fortalecimento do vínculo terapêutico e para o desenvolvimento da musicalidade.

Dessa forma, os achados reforçam o potencial do protocolo como guia para o processo Musicoterapêutico, demonstrando sua aplicabilidade na prática clínica e sua relevância para pesquisas que demandam maior rigor metodológico.

Figura 2-Fluxograma do Protocolo de Atendimento de Musicoterapia Improvisacional Músico-Centrada para Crianças com Autismo Freire (2014).

3- Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Bebês Prematuros (PAMBP)

A dissertação de mestrado de Rhainara Lima Celestino Ferreira (2021), teve como objetivo central a validação de conteúdo do Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Bebês Prematuros (PAMBP), posteriormente renomeado como Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Prematuros (PAMP). O estudo buscou verificar a validade do conteúdo do protocolo para uso profissional, analisando aspectos como relevância, clareza, aplicabilidade e representatividade.

O protocolo original, PAMBP, foi elaborado em 2012 na UFMG pela Profa. Dra. Cybelle M.V. Loureiro, a partir de um projeto de pesquisa desenvolvido no Hospital Sofia Feldman. Para o estudo de validação de conteúdo realizado por Celestino (2021), foi conduzida uma avaliação com juízes musicoterapeutas especialistas na área. Com base

nas sugestões dos juízes avaliadores, o protocolo foi modificado e estruturado por faixa etária, tornando-se específico para recém-nascidos prematuros internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), com idade entre 28 e 37 semanas.

A versão final do PAMP está organizada em três partes principais: a Parte I, que reúne informações de identificação e dados demográficos, incluindo histórico sonoro-musical materno e dados médicos do bebê; a Parte II, que avalia o estado de consciência do bebê e sua receptividade a diferentes instrumentos musicais, como chocalhos, violão e harpa; e a Parte III, dedicada à aplicação da musicoterapia com estimulação multimodal, subdividida em quatro grupos que combinam estímulos auditivos com estímulos visuais, vestibulares e motores. A metodologia de intervenção musicoterapêutica proposta baseou-se no modelo de (STANDLEY,2002). Os grupos de estimulação cognitiva e psicossocial foram excluídos nesta versão para UCIN.

A metodologia de validação de conteúdo seguiu os preceitos de Pasquali (2010), utilizando o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), com valor mínimo esperado de 0,8 para concordância entre juízes. O protocolo foi submetido a dois grupos de avaliadores (peritos e profissionais) em duas rodadas de avaliação, antes e após as modificações, por meio de questionários com escala Likert.

Na primeira submissão (PAMPB), o IVC global do grupo de profissionais foi de 0,72, enquanto o grupo de especialistas apresentou IVC global igual a 1. A relevância do protocolo foi considerada elevada por todos os juízes, enquanto a aplicabilidade apresentou o menor índice (0,47), indicando a necessidade de ajustes. A clareza também demandou revisão, com três conjuntos de itens apresentando IVC abaixo de 0,8. As sugestões resultaram na segmentação por faixa etária e na exclusão dos grupos de estimulação cognitiva e psicossocial para a versão UCIN.

Na segunda submissão (PAMP), a baixa adesão dos juízes (apenas dois por grupo) impossibilitou o cálculo do IVC para aplicabilidade e representatividade. Entretanto, os juízes concordaram quanto à relevância do protocolo e apontaram que a nova versão apresentou maior clareza. O IVC médio para clareza foi 0,875 e para relevância, 1, indicando resultados parcialmente positivos. O estudo concluiu que o PAMP possui grande potencial para auxiliar o musicoterapeuta no atendimento a bebês prematuros em UCIN, embora sejam necessários estudos adicionais, incluindo testes de confiabilidade e novas investigações de validade, para consolidar sua utilização profissional.

Figura 3- Fluxograma do Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Prematuros Celestino (2021).

4-Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC)

A dissertação de Emily Hanna Pinheiro Ferreira (2021), teve como objetivo principal a validação de conteúdo do Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC), concebido como instrumento essencial para que Musicoterapeutas possam mensurar ganhos terapêuticos em crianças e adolescentes com paralisia cerebral (PC). O protocolo, desenvolvido por Cybelle Loureiro em 2011 por meio de uma parceria entre a UFMG e a Associação Mineira de Reabilitação (AMR), fundamenta-se na abordagem da Musicoterapia Neurológica (NMT). Tal modelo utiliza a música e seus elementos como estímulos mediadores capazes de promover respostas não musicais voltadas à reabilitação de déficits motores, cognitivos, sensoriais e de linguagem (THAUT & HOEMBERG, 2014).

O protocolo organiza-se em seis etapas que orientam a observação clínica: abertura (início do contato terapêutico), música e movimento no lugar (estimulação da mobilidade estática e da identificação de partes do corpo), performance musical (estimulação da motricidade de membros superiores e inferiores e da manutenção do ritmo motor por meio da utilização de instrumentos musicais), música e movimento no espaço terapêutico (equilíbrio e deslocamento), vocalização (estimulação da linguagem

verbal e não verbal e da comunicação) e fechamento (encerramento da sessão). A avaliação combina dimensões qualitativas e quantitativas, sendo está por meio da marcação de Sim ou Não no alcance dos objetivos de cada etapa e de uma Avaliação de Níveis de Participação expressa por uma escala com pontuação de 0 a 5, em que 0 corresponde à ausência de participação e 5 à superação das expectativas).

Os resultados indicam que o PMPC se apresenta como um instrumento pertinente, relevante e necessário, especialmente diante da ausência de protocolos específicos para a prática Musicoterapêutica junto à população com paralisia cerebral. A aprovação obtida por meio da análise dos juízes reforçou sua importância em nível nacional e internacional, tanto para a prática clínica quanto para o avanço científico da área. Além disso, a validação de conteúdo conferiu robustez ao instrumento, indicando sua aplicabilidade e potencial impacto clínico, ao mesmo tempo em que abriu caminho para etapas posteriores de validação metodológica, conforme sugerido por Pasquali (2010).

Assim, a dissertação de Ferreira (2021) cumpriu seu objetivo ao apontar uma base sólida de validade para o PMPC, consolidando-o como ferramenta essencial para a padronização e mensuração dos ganhos terapêuticos da musicoterapia em indivíduos com paralisia cerebral, além de representar um marco para futuras pesquisas e para o fortalecimento da prática clínica baseada em evidências na área.

Figura 4-Fluxograma do Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral Ferreira (2021).

5-Protocolo de Intervenção Musicoterapêutica nas Afasias (PIMAFs)

A tese de doutorado de Mariana Késsia Andrade Araruna (2024) teve como objetivo estruturar um protocolo Musicoterapêutico voltado para adultos e idosos com afasia clássica crônica decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A proposta do protocolo busca suprir a ausência de intervenções sistematizadas voltadas para essa população na fase crônica, especialmente em casos nos quais há preservação da compreensão da linguagem, mas prejuízos significativos na expressão da fala e da linguagem.

O PIMAFs fundamenta-se em pesquisas neurocientíficas no campo da Neurociência da música e adota como principal referência a Musicoterapia Neurológica (NMT). A NMT se apoia na premissa de que a estrutura temporal da música, sobretudo os padrões rítmicos, favorece a reorganização cortical e impulsiona funções motoras e cognitivas (THAUT & HOEMBERG, 2014). Entre as técnicas mais utilizadas nesse modelo, destaca-se a Terapia de Entonação Melódica (MIT), amplamente reconhecida no tratamento da afasia, mas o PIMAFs propõe uma abordagem mais abrangente, contemplando as diferentes manifestações de afasias clássicas crônicas com comprometimento expressivo.

O protocolo é destinado a pacientes com afasia crônica, geralmente após 6 a 12 meses do AVC, com lesão cortical em áreas frontotemporoparietais do hemisfério esquerdo, e deve ser aplicado exclusivamente por Musicoterapeutas. A elegibilidade do paciente é avaliada a partir de uma anamnese detalhada, que inclui análise de laudos neurológicos e fonoaudiológicos, verificação das condições auditivas, visuais, motoras e emocionais, bem como o levantamento da história musical e das preferências sonoras do paciente. Além disso, são sugeridos instrumentos de avaliação específicos para monitorar a evolução clínica, como a Escala de Sincronia Rítmica, o Teste de Ritmo Espontâneo e o Teste de Reconhecimento e Reprodução Melódico-Verbal, aplicados periodicamente, em geral a cada trimestre.

A intervenção, com duração de 50 minutos por sessão, é estruturada em três etapas sequenciais. A primeira etapa, denominada Técnica Vocal, prepara o aparelho fonador por meio de exercícios corporais, orofaciais e respiratórios associados à produção de sons e vocalizações. Na segunda etapa, voltada para a Sincronia Rítmica, utiliza-se o tambor e baquetas como recurso principal, partindo do acompanhamento rítmico da canção escolhida pelo paciente, com variações progressivas introduzidas pelo terapeuta até

atingir consistência na manutenção rítmica. Por fim, a terceira etapa, Canto e Sincronia Rítmica, integra ritmo, canto e produção verbal, promovendo a articulação correta das palavras e a prosódia da fala a partir da execução conjunta entre paciente e terapeuta, evoluindo gradualmente até a autonomia vocal do paciente.

Os registros das sessões contemplam observações descritivas das dificuldades, progressos e níveis de execução em cada etapa, possibilitando a análise qualitativa e quantitativa da evolução do tratamento. Como resultado, o PIMAFs se apresenta como uma ferramenta estruturada com potencial para favorecer o desenvolvimento de habilidades de canto, ritmo e expressão verbal em pacientes com afasia crônica, por meio da sincronização terapêutica entre paciente e terapeuta.

Seu delineamento, fundamentado em evidências neurocientíficas e na Musicoterapia Neurológica, representa uma importante contribuição para a clínica da Musicoterapia, preenchendo uma lacuna de protocolos específicos para essa população e oferecendo um modelo passível de replicação e validação em pesquisas futuras.

Figura 5-Fluxograma do Protocolo de Intervenção Musicoterapêutica nas Afasias (PIMAFs) Araruna (2024).

6- Discussão

Os protocolos clínicos desenvolvidos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) evidenciam um esforço contínuo de sistematização e validação científica da Musicoterapia, na busca de produzir conhecimento e intervir com resultados mensuráveis. Uma análise aprofundada desses instrumentos revela um diálogo metodológico complexo, centrado, em grande parte, na Musicoterapia Neurológica (NMT) (THAUT & HOEMBERG, 2014), mas também demonstra a adaptabilidade da área a

diferentes abordagens, como o modelo Músico-Centrado (NORDOFF, P., & ROBBINS, C., 2007) e Multimodal (STANDLEY, 2002).

Tabela 1- Tabela com Panorama Comparativo das Abordagens Teóricas e público-alvo.

Nome do Protocolo	População Alvo
Efeito da Musicoterapia na Qualidade de Vida Visual de Portadores de Neurite Óptica Desmielinizante: Protocolo de Atendimento (Loureiro, 2009)	Portadores de Neurite óptica desmielinizante do sistema nervoso central ou associado à esclerose múltipla.
Protocolo de Atendimento de Musicoterapia Improvisacional Músico-Centrada para Crianças com Autismo (Freire, 2014)	Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Bebês Prematuros (PAMBP) (Ferreira, 2021)	Bebês Prematuros
Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC) (Ferreira, 2021)	Crianças com Paralisia Cerebral
Protocolo de Intervenção Musicoterapêutica nas Afasias (PIMAFs) (Araruna, 2024)	Adultos e idosos com afasia clássica crônica decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC)

No caso da Neurite Óptica, o protocolo enfatiza técnicas que organizam atenção e percepção, como o Estímulo Sensorial Padronizado (PSE) para equilíbrio e o Treino Musical no Controle da Atenção (MACT) para a atenção visual, visando à melhora da qualidade de vida e das habilidades visuo-motoras (LOUREIRO, 2009). Para a Paralisia Cerebral, há ênfase em técnicas de movimento rítmico, como a Estimulação Auditiva Rítmica (RAS) para facilitar a marcha e o movimento, e a Terapia de Entonação Melódica (MIT) para a linguagem, direcionadas a déficits motores, cognitivos e de comunicação (FERREIRA, 2021).

Nos casos de Afasias pós-AVC, a utilização da estrutura temporal da música auxilia na reorganização cortical, com foco na sincronia rítmica para promover a articulação correta das palavras e a prosódia da fala, partindo de técnicas de canto e sincronia rítmica. Na qual o ritmo é modulável para orientar movimentos funcionais ou a fala expressiva, enquanto a estrutura musical auxilia na organização de funções não-musicais mais abstratas, como a atenção visual (ARARUNA,2024).

Em contraste, o Protocolo para Crianças com Autismo adota o Modelo Músico-Centrado (FREIRE,2014), diferenciando-se das abordagens baseadas na NMT. Enquanto esta última é direcionada para a reabilitação de funções não-musicais, a abordagem Músico-Centrada concentra-se na música e na musicalidade da criança como meio para o desenvolvimento da comunicação e da interação. A intervenção segue conceitos como Fragmentos de Tema Clínico (FTCs) e Temas Clínicos (TCs), com progressão sequencial pelas etapas de detecção de FTCs, criação de TCs e variações de TCs. Nesse contexto, o objetivo não é mensurar ganhos motores ou cognitivos específicos, mas fortalecer o vínculo terapêutico e desenvolver a musicalidade relacional (FREIRE,2014).

Um aspecto fundamental para a consolidação científica da Musicoterapia é o rigor metodológico na validação de instrumentos, como observado nos protocolos PMPC (Paralisia Cerebral) e PAMP (Prematuros). A validação do PMPC confirmou a pertinência e relevância do instrumento, destacando sua importância em face da ausência de protocolos específicos para as populações alvo.

O PAMP, passou por um processo de validação que, apesar das dificuldades quanto à adesão de juízes, resultou em modificações essenciais, como a segmentação por faixa etária, garantindo alta concordância quanto à relevância do protocolo. A validação permite que as intervenções sejam padronizadas, replicáveis e fundamentadas em metodologia consistente.

Em síntese, os protocolos clínicos analisados propõem uma base sólida de intervenção fundamentada em evidências, sobretudo neurocientíficas, sem negligenciar abordagens ancoradas na experiência musical e na relação terapêutica. A multiplicidade de protocolos evidencia a capacidade da Musicoterapia de ser simultaneamente flexível e rigorosa em seus métodos, contribuindo para o avanço das ciências humanas e da saúde.

Conclusão

O presente trabalho apresentou os protocolos desenvolvidos por docentes e discentes do curso de Musicoterapia da UFMG, descrevendo suas bases teóricas, metodológicas e aplicações clínicas. A análise desses instrumentos evidencia não apenas a consolidação de práticas fundamentadas e replicáveis, mas também revela potenciais importantes para o avanço científico e profissional da Musicoterapia. Cada protocolo demonstra capacidade de orientar intervenções mais precisas, permitindo ao musicoterapeuta compreender melhor as necessidades específicas de diferentes populações, organizar etapas terapêuticas de forma sistemática e monitorar progressos com maior confiabilidade. Além disso, a existência de protocolos validados ou em processo de validação cria um ambiente favorável para pesquisas multicêntricas, comparações entre métodos, expansão de estudos experimentais e fortalecimento da prática baseada em evidências.

Outro potencial relevante é a possibilidade de adaptação e expansão desses instrumentos para outros contextos clínicos, mantendo-se a estrutura metodológica, mas ajustando-se aos diferentes perfis populacionais, desde que respeitados os princípios éticos e as especificidades de cada público. Os protocolos discutidos também contribuem para a formação de novos profissionais, funcionando como referências pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento de raciocínio clínico, organização da prática e definição de objetivos terapêuticos. Ao sistematizar intervenções, esses modelos favorecem a comunicação entre equipes multidisciplinares, ampliam o reconhecimento profissional e reforçam o status da Musicoterapia como campo científico.

Dessa forma, os protocolos Musicoterapêuticos desenvolvidos na UFMG representam não apenas produções acadêmicas relevantes, mas ferramentas estratégicas para a qualificação da prática clínica, para a ampliação da pesquisa e para o fortalecimento da Musicoterapia no Brasil. Espera-se que este trabalho incentive novas produções, revisões, validações e aprimoramentos, contribuindo para um campo cada vez mais rigoroso, articulado e socialmente reconhecido.

Referências

- ARARUNA, Mariana Késsia Andrade. **Ensaio neurobiológico, validade e desenvolvimento do Protocolo de Intervenção Musicoterapêutica nas Afasias — PIMAFs**. 2024. Tese (Doutorado em Musicoterapia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/cc6b9cf0-a2ce-4418-89e6-3b3784c08f57/content>>. Acesso em: 10 out. 2025.
- CELESTINO, Rhainara Lima. **Estudo de validação de conteúdo de um protocolo de avaliação em musicoterapia aplicado a prematuros**. 2021. Dissertação (Mestrado em Musicoterapia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, Belo Horizonte, 2021.
- DAVIS, William; GFELLER, Kate. **Music Therapy: historical perspective**. In: DAVIS, William; GFELLER, Kate; THAUT, Michael (Org.). **An Introduction to Music Therapy: Theory and Practice**. 3. ed. Silver Spring, MD: American Music Therapy Association, 2008. p. 573.
- FERRER, Antonio J. **Current trends and future directions in music therapy**. In: YINGER, Olivia S. (Ed.). **Music Therapy: Research and Evidence Based Practice**. Amsterdam: Elsevier, 2018.
- FERREIRA, Emily Hanna Pinheiro. **Estudo de validação de conteúdo de um protocolo de musicoterapia na paralisia cerebral (PMPC)**. 2021. Dissertação (Mestrado em Musicoterapia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, Belo Horizonte, 2021.
- FREIRE, Marina Horta. **Efeitos da musicoterapia improvisacional no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo**. 2014. Dissertação (Mestrado em Musicoterapia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
- FREIRE, Marina; MOREIRA, Ana; KUMMER, Adriana. **Protocolo de Atendimento de Musicoterapia Improvisacional Músico Centrada para Crianças com Autismo**. *Brazilian Journal of Music Therapy*, v. 18, 2015. DOI: 10.51914/brjmt.18.2015.114.
- GODOY, Diego Alves. **Além do musicoterapeuta: um estudo sobre a identidade do musicoterapeuta e seu reconhecimento**. 2015. Dissertação (Mestrado em Musicoterapia) — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/17100>>. Acesso em: 10 out. 2025.
- KIRKLAND, Kathryn. **International Dictionary of Music Therapy**. Abingdon: Routledge, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.4324/9780203493069>>. Acesso em: 10 out. 2025.

LOUREIRO, Cybelle Maria Vasconcelos. **Efeitos da musicoterapia na qualidade de vida visual de portadores de neurite óptica desmielinizante. 2009.** Tese (Doutorado em Musicoterapia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

NORDOFF, Paul; ROBBINS, Clive. **Creative Music Therapy: A Guide to Fostering Clinical Musicianship.** 2nd ed. Revised and expanded by Clive Robbins. Gilsum, NH: Barcelona Publishers, 2007.

PASQUALI, Luiz. **Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas.** Porto Alegre: Artmed, 2010.

REIMBERG, Tatiana Borges. **O discurso poético em musicoterapia: uma elucidação filosófica.** Revista Brasileira de Musicoterapia, ano XIV, n. 13, p. 6–14, 2012.

STANDLEY, Jayne M. **Music Therapy with Premature Infants: Research and Developmental Interventions.** Silver Spring, MD: American Music Therapy Association, 2002.

THAUT, Michael H.; HOEMBERG, Volker (Ed.). **Handbook of Neurologic Music Therapy.** Oxford: Oxford University Press, 2014.